

Einführung in ExPresS XR

Einfache Erstellung von öffentlichkeitswirksamen XR-Ausstellungen im Kunst- & Kulturbereich

Körner, Kevin

kevin.koerner[at]uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID-ID: 0000-0001-7607-9876

Dreiling, Luca

luca.dreiling[at]student.uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland

Zusammenfassung. Um (junge) Menschen zu motivieren, mehr ins Museum zu gehen, ist es wichtig die medialen Interessen der Zielgruppe zu kennen – beispielsweise die Erweiterte Realität (XR) – und diese in Kunst- und Kulturausstellungen zu integrieren. Wir möchten auf der Forge23-Tagung einen Workshop zum ExPresS XR-Projekt anbieten, das es ermöglicht Applikationen der Erweiterten Realität ohne Programmiererfahrung zu entwickeln. Zudem stellt es über den OpenXR-Standard sicher, dass erstellte Anwendungen auf den verbreitetsten XR-Geräten ohne großen Änderungsaufwand verwendet werden können. Der Workshop soll eine XR-Livesession umfassen, auf der die Teilnehmenden Erfahrungen mit der Technologie sammeln dürfen sowie eine Hands-on-Session zur Arbeit mit ExPresS XR.

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl von Kunst- und Kultureinrichtungsbesuchenden immer wieder starken Schwankungen unterlegen (Institut für Museumsforschung, 2022). Der wachsende Anspruch an Digitalisierung sowie Barrierefreiheit bei der Besucherschaft sowie in der Forschung stellt hier insbesondere das Personal aus den Geisteswissenschaften vor große Herausforderungen: Wie können eine zeitgemäße Bewahrung, Aufarbeitung und insbesondere Präsentation von Kulturgütern, zur Festigung des Zusammenhalts der Gesellschaft, erreicht werden?

Ein Ansatz, um diesem Trend entgegenzuwirken und einen Vorteil im Werben um (junge) Besuchende zu erhalten, ist der Einsatz moderner Technologien in Ausstellungen, um die medialen Interessen der Zielgruppe zu erreichen (Pop & Borza, 2016); z.B. die sich langsam etablierende Erweiterte Realität (XR). Einige geisteswissenschaftliche Fachbereiche, wie beispielsweise die Archäologie oder die

Geschichtswissenschaften, forschen bereits, indem sie Objekte in dreidimensionalen Digitalisaten erfassen und diese analysieren. Diese somit ohnehin digital verfügbaren Kulturgüter können zudem mit beschreibenden Forschungsdaten erweitert auf dem modernen Medium XR präsentiert werden, was den Nutzenden beispielsweise ermöglicht, immersiv an historischen Ereignissen teilzunehmen, Exponate zu betrachten, die aufgrund von Platzrestriktionen im Museum nicht ausgestellt werden könnten oder mit diesen zu interagieren (Shehade, 2020).

Jedoch ist diese strategische Ausrichtung für Einrichtungen auch mit Problemen und Risiken verbunden: Einerseits fehlt häufig technikerfahrendes Personal in der kuratorischen Leitung, andererseits entwickelt sich der Technologiemarkt derart schnell weiter, dass sich die Einarbeitung in eine Technologie oder der Erwerb von Hardware bereits nach minimaler Zeit als nicht mehr zeitgemäß und somit finanzieller Misserfolg erweist.

Diese Problemstellung geht das Open-Source-Projekt ExPresS XR¹ an. Als Plugin der etablierten Spielentwicklungsumgebung Unity² ermöglicht sie die Erstellung immersiver XR-Erlebnisse, ohne dafür Programmierkenntnisse zu benötigen (Abb. 1). Neben einer dialogbasierten Erstellung der nötigen Basiselemente (Abb. 2) bietet ExPresS XR eine grafische Oberfläche zur Bearbeitung der individuellen Elemente in der XR-Anwendung während des Entwicklungsprozesses. Beispielsweise können Nutzende somit per Klick virtuelle Räume anlegen und in diesen 3D-Modelle platzieren. Darüber hinaus enthält ExPresS XR eine Vielzahl an bereits fertig implementierten dynamischen und interaktiven Komponenten, die per Drag&Drop integriert werden können; beispielsweise Animationen für Exponate oder auch frei konfigurierbare Quiz.

Weiterhin umfasst das Projekt optionale Elemente für die Erfassung des Verhaltens von Nutzenden (z.B. Tracking von Bewegungen oder Reaktionszeit) zur Unterstützung XR-basierter Studien. Auch erlaubt der modulare Aufbau die Einbettung eigener Unity-Projekte, wodurch bei Bedarf extern erstellte Projekte in die Ausstellungen integriert werden können; beispielsweise fachlich passende Serious Games.

¹ <https://github.com/eisclimber/ExPresS-XR>

² <https://unity.com/>

Abb. 1. Oberfläche von Unity mit ExPresS XR zur Bearbeitung von Ausstellungsräumen

ExPresS XR basiert auf dem OpenXR-Standard³, welcher die Kommunikation zwischen verschiedenen Plattformen zur Entwicklung von Anwendungen der Erweiterten Realität und deren Hardware vereinheitlicht. Dies stellt sicher, dass erstellte Ausstellungen, ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand, auf den verbreitetsten XR-Geräten funktionieren; beispielsweise auf den Geräten der Firmen Oculus (Quest), HTC (Vive), Valve (Index), Microsoft (HoloLens 2) oder auch als Augmented Reality Anwendung auf dem Smartphone.

Für die Forge23 Tagung möchten wir mit dieser Einreichung einen Workshop anbieten, der in 120 Minuten anhand von konkreten Fallbeispielen aus dem Museumsbereich den grundlegenden Funktionsumfang von ExPresS XR präsentiert und den Teilnehmenden einen Einstieg in dessen Nutzung vermittelt.

³ <https://www.khronos.org/openxr/>

Abb. 1. Raumerstellung in ExPresS XR.

Wir planen, den Workshop in zwei Blöcke aufzuteilen. Der erste, 60 Minuten umfassende, Block erörtert den Teilnehmenden zunächst als Impulsvortrag die didaktischen Konzepte von zwei Ausstellungen, die wir in Kooperation mit Museen unter Einbeziehung von ExPresS XR entwickelt haben. Um die Teilnehmenden direkt in die immersiven Erfahrungen eintauchen zu lassen, planen wir, dass sie vor Ort die erstellten XR-Anwendungen auf von uns bereitgestellter Hardware begutachten und somit Erfahrung mit der Technologie sammeln können.

Der zweite Block führt die Teilnehmenden in einer geführten Hands-on-Session an die Entwicklung von XR-Ausstellungen mittels ExPresS XR heran. Basierend auf einem von uns bereits mehrfach verwendeten Ablaufplan, erlernen sie die Einrichtung eines virtuellen Ausstellungsraums, die Integration von Exponaten in diesen und dessen Erweiterung um spielerische Elemente. Ihre somit erstellte Ausstellung können die Teilnehmenden direkt vor Ort auf der vorhandenen Hardware testen und ihre Projektdateien für weitere Experimente mit nach Hause nehmen. Um Probleme mit der Installation von Unity und ExPresS XR während des Blocks zu vermeiden, stellen wir eine ausreichend große Menge an vorinstallierten Laptops bereit. Je nach Teilnehmerzahl müssen die Teilnehmenden diesen Block in Gruppe bearbeiten.

Den Workshop beenden wir in einer Plenumsdiskussion, welche den Teilnehmenden nochmals die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen sowie Kritik und Anmerkungen anzubringen und in der Gruppe zu diskutieren.

Bibliografie

Pop, Izabela Luiza & Borza, Anca. (2016). "Technological innovations in museums as a source of competitive advantage", 2016, Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76811/1/MPRA_paper_76811.pdf, Last access: 14.05.2023

Institut für Museumsforschung, "Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Heft 76: Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2020." Including an English Summary, Berlin 2022 (179 S.), Publiziert bei arthistoricum.net, Universitätsbibliothek Heidelberg 2022, ISSN-Internet: 2747-9382; ISSN-Print: 2747-9366, DOI: <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2022.1>

Shehade, Maria, and Theopisti Stylianou-Lambert. 2020. "Virtual Reality in Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals" *Applied Sciences* 10, no. 11: 4031. <https://doi.org/10.3390/app10114031>